

ANÁLISE DE CONTEÚDO EM LIVROS DIDÁTICOS E CONTRIBUIÇÕES DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Brunna Victória Ramos Pinheiro¹

Luiz Gustavo Barreto Oliveira Ribeiro¹

Julia Pinheiro Santos¹

Rita Terezinha de Oliveira Carneiro²

¹Estudante do Curso Técnico em Meio Ambiente – CETEP SISAL,

victoriabrunna40@gmail.com, lgustavobarreto3@gmail.com, juliapinho24558@gmail.com

²Doutora em Ciências - CETEP EDNA DALTO, ritaterezinha@gmail.com

DOI:10.5281/zenodo.15377379

Resumo

Educação Ambiental (EA) é um processo coletivo de sensibilização quanto a importância da sustentabilidade. Sua abordagem é obrigatória em todos os níveis e modalidades da educação brasileira, e nesse processo os livros didáticos se configuram como ferramentas importantes. Objetivamos analisar conteúdo sobre EA em livros, além de fomentar a produção de outros recursos didáticos, que pudessem ser utilizados na discussão a respeito do tema em um CETEP na cidade de Serrinha-Bahia. A partir de um roteiro, os estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente analisaram livros didáticos no tocante ao conteúdo de EA, posteriormente os referidos alunos elaboraram material com o intuito de promover maior engajamento dos demais estudantes no debate quanto a real necessidade e urgência de discutir práticas sustentáveis, conforme preconiza a EA. Foram analisados 20 livros didáticos, dos quais 45% não apresentaram o conceito e/ou exemplo de ações de EA. Esse dado inicial suscitou a produção de jogos de tabuleiro, cartazes e perfil em rede social com o intuito de alcançar e sensibilizar outros alunos das áreas técnicas vinculados à unidade escolar em questão. A presente atividade caracteriza-se como uma estratégia de Metodologia Ativa, permitiu o desenvolvimento de habilidades e competências, além de promover debate sobre EA.

Palavras-Chaves: Aprendizagem Significativa; Desenvolvimento sustentável; Metodologia Ativa; Recursos didáticos.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

1. INTRODUÇÃO

Educação Ambiental (EA) consiste em um processo formativo que define conceitos e ideias sobre a importância e a necessidade de preservar o meio ambiente, ao passo que estimula a racionalização quanto ao uso de recursos naturais. Para além da sua natureza educativa, a EA também se presta à reflexão sobre tomadas éticas de decisões coletivas que objetivam o bem-estar comum e a melhoria na qualidade de vida de todos (RUSCHEINSKY, 2002).

Desde a sua concepção no ano de 1977, durante a Conferência Intergovernamental de Tbilisi, a realização da EA tem como finalidades: *(i)* promover a compreensão da existência e importância da interdependência econômica, social, política e ecológica; *(ii)* proporcionar à todas as pessoas a possibilidade de adquirir os conhecimentos, o sentido dos valores, o interesse ativo e as atitudes necessárias para protegerem e melhorarem o meio ambiente e, *(iii)* induzir novas formas de conduta, nos indivíduos e na sociedade, a respeito do meio ambiente (KUCHAKE; FONTANA; KIMURA, 2024).

Em face do seu potencial educativo, e considerando a riqueza em recursos naturais inerentes ao Brasil, a abordagem da EA deve ocorrer em todos os níveis e modalidades da educação formal brasileira, conforme estabelecido em legislação específica (BRASIL, 1997). Nesse processo de ensino e aprendizagem os livros didáticos se configuram como elementos essenciais, apesar de vivermos em uma sociedade cada vez mais eletrônica, pois colaboraram com o planejamento de atividades e resguardam os fundamentos dos saberes (MARFICA; LOGAREZZI, 2010; ABBEG, 2023; KUCHAKE; FONTANA; KIMURA, 2024).

A Educação Profissional e Tecnológica (EPT) se moldou por meio de diversas conjecturas políticas e sociais que ocorreram ao longo de diferentes épocas no cenário brasileiro. No contexto atual, a EPT pode ser caracterizada por sua essência integradora, que visa a formação do estudante voltada para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade (BRASIL, 2007; PELISSARI, 2023).

Este trabalho objetivou analisar conteúdo em livros didáticos das áreas de Ciências e suas Tecnologias, Biologia, ou afins no tocante a discussão sobre EA, assim como descrever as contribuições de estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente na sensibilização dos alunos dos demais cursos técnicos sobre a importância da temática.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

A realização dessa pesquisa se justifica por favorecer uma análise crítica de estudantes sobre a problemática no tocante a abordagem do tema em sala de aula, e por incentivar a produção de ferramentas paradidáticas as quais poderão ser utilizadas no debate sobre EA em um Centro Territorial de Educação Profissional no interior da Bahia.

2. METODOLOGIA

Trata-se de uma pesquisa descritiva qualitativa, que dispensa submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, conforme parâmetros estabelecidos na resolução nº 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS/2016).

Inicialmente foi abordado o conceito, a importância e o histórico da EA no Brasil e no mundo durante aulas expositivas e contextualizadas na disciplina Introdução aos Estudos Ambientais, ofertada aos estudantes do 1º ano do Curso Técnico em Meio Ambiente (modalidade EPI), filiados ao Centro Territorial de Educação Profissional do Sisal I, no ano de 2024.

Em seguida os estudantes supracitados foram direcionados à biblioteca, onde escolheram aleatoriamente livros didáticos das áreas de Ciências, Biologia e/ou afins, os quais foram analisados quanto a abordagem da EA realizada pelos seus respectivos autores. Essa busca ocorreu nos dias e horários de aula da disciplina mencionada anteriormente, e para fins de padronizar a referida análise, os estudantes utilizaram um roteiro (Ver Apêndice I) previamente elaborado pela docente responsável pela disciplina.

O critério de inclusão para a escolha dos livros foi que esses estivessem inseridos no escopo de trabalho da área de Ciências Biológicas, *i.e.*: os livros escolhidos não foram restritamente aqueles que apresentassem o termo “ciências” ou “biologia” no título, mas também aqueles relacionados ao tema. Já os critérios de exclusão foram: (i) livros de literatura infanto-juvenil com a temática ambiental (por ser recurso paradidático) e, (ii) livros com publicações em anos anteriores a 2015.

Posteriormente foi realizada em sala uma discussão sobre os tópicos encontrados nos livros, com o intuito de conhecer a percepção crítica dos estudantes a respeito da profundidade e a forma de apresentação do tema abordado pelos autores escolhidos pelos estudantes.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

A etapa final consistiu na elaboração de estratégias e ferramentas educativas que pudessem contribuir para o processo de ensino e aprendizagem a respeito da EA, as quais foram utilizadas na unidade escolar mencionada anteriormente. As ferramentas supracitadas (jogos de tabuleiro, entre outros) foram confeccionadas pelos estudantes utilizando material reciclável e/ou de baixo custo.

As atividades descritas acima ocorreram na sala de aula e demais espaço do CETEP Sisal I entre os meses de outubro a dezembro de 2024, sob a supervisão da docente responsável.

Em tempo ressaltamos que não foram aplicados quaisquer instrumentos de coleta de dados (questionário, por exemplo) para fins de verificar o conhecimento dos estudantes após a leitura dos livros escolhidos, como também não foram coletadas informações sobre suas impressões dos autores lidos.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Foram analisados 20 livros didáticos. Do universo de material analisado em apenas 45% (n=9/20) dos livros foi encontrada a descrição do conceito e/ou da importância da EA. A Figura 1 ilustra a etapa de análise do livro didático realizada em sala.

Figura 1 - Estudantes do 1º ano (EPI) do Curso Técnico em Meio Ambiente do CETEP Sisal I analisando conteúdo dos livros didáticos em sala de aula.

Fonte: Arquivo pessoal.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

O dado descrito acima gerou preocupação entre os participantes dessa pesquisa considerando a real necessidade de abordar a EA nos espaços de educação brasileira, em especial nos cursos destinados a formar profissionais da área ambiental. Esse sentimento é compartilhado com outros autores, os quais discutem sobre a importância da EA na sensibilização dos indivíduos quanto a sua responsabilidade com o meio ambiente, em especial quando se considera o agravamento da crise ambiental que vivenciamos (ANTUNES; UHMANN, 2023).

O currículo da disciplina de Ciências/Biologia se destina a explorar o mundo biológico. Por consequência o material relacionado a tal matéria favorece o debate sobre as mudanças que ocorrem no meio ambiente, as quais afetam direta ou indiretamente nossas vidas. Além disso, espera-se que os livros de Ciências/Biologia também apresentem vias de combater e remediar essas mudanças (ABBEG, 2023).

Portanto, o livro didático é uma importante ferramenta nesse cenário, pois fornece informações necessárias para que os estudantes assimilem e/ou compreendam melhor o assunto (MARPIÇA; LOGAREZZI, 2010; KUCHARKE; FONTANA; KIMURA, 2024). Contudo, mais de 50% dos livros analisados nesse trabalho apresenta informações sobre a EA, imprescindível no processo formativo de pessoas mais conscientes.

Durante as discussões sobre a atividade aqui proposta foi observado certo descontentamento dos estudantes que escolheram livro cujo autores não fizeram a abordagem sobre EA, e/ou não deram a real importância para a referida temática. Esse momento em sala de aula possibilitou que os demais estudantes discutissem seu ponto de vista a partir da leitura realizada. Por se tratar de um estudo descritivo a respeito de conteúdo disponível em livros didáticos, não foram coletados dados sobre as percepções dos estudantes.

As discussões mencionadas também motivaram os estudantes a criarem ferramentas educativas para serem utilizadas na sensibilização dos alunos vinculados aos demais cursos técnicos ofertados pelo CETEP Sisal I, sobre a importância e a necessidade de realizar práticas mais sustentáveis. As Figuras 2, 3 e 4 ilustram algumas das ferramentas construídas pelos estudantes.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar
20 e 21 de junho de 2025

Figura 2 - Jogo de tabuleiro utilizado para sensibilizar sobre a necessidade de reduzir a produção de lixo, e seu destino final. Material produzido pelos estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente (CETEP Sisal I) utilizando material reciclável e/ou de baixo custo.

Fonte: Arquivo pessoal.

Figura 3 – Criação de perfil em rede social voltada para discutir a importância de EA e como é possível realizar práticas sustentáveis, criado e moderado por estuantes do Curso Técnico em Meio Ambiente (CETEP Sisal I) sobre a supervisão da docente.

Fonte: Arquivo pessoal.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar
20 e 21 de junho de 2025

Figura 4 - Produção de cartazes e folders para sensibilização sobre a importância de EA produzidos por estudantes do Curso Técnico em Meio Ambiente, os quais foram distribuídos nas salas de aula para alcançar alunos de outros cursos técnicos.

Fonte: Arquivo pessoal.

O envolvimento dos estudantes na produção desse material configura-se como uma estratégia de Metodologia Ativa, *i.e.*: quando eles se tornam protagonista no processo de aprendizagem. Para além disso, atividades dessa natureza (produção de jogos, cartazes, entre outros) favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências que só podem ser desenvolvidas a partir da interação entre pares (estudante-estudante, estudante-docente) (PEIXOTO et al, 2021; PEDREIRA et al., 2023).

O interesse em contribuir com o conhecimento dos alunos matriculados nos cursos de outras áreas técnicas, como Administração, Logística e das áreas de saúde por exemplo, reforça o caráter transdisciplinar inerente a EA, e sugere a efetivação da Aprendizagem Significativa do tema abordado pelos participantes dessa pesquisa (BONFIM et al., 2019).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A abordagem de EA em todos os níveis e modalidades da educação formal brasileira é imperativa conforme legislação vigente. Para atender a esta exigência se faz necessário a utilização de ferramentas didáticas como livros, para guiar e facilitar o aprendizado.

Contudo, observamos que nem todos os livros didáticos de Ciências, Biologia e/ou os de áreas afins trazem o conceito da EA, o que por ventura pode prejudicar o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

A produção de material paradidáticas (jogos de tabuleiro, cartazes por exemplo) além de contribuir com a assimilação do conhecimento dos alunos que o elabora, pode sensibilizar outros atores da comunidade escolar, sendo justificável também pelo desenvolvimento de habilidade e competências que só as interações intersociais possibilitam.

REFERÊNCIAS

ABBEG, Valter Andre Jonathan Osvaldo. Cultura material escolar e o livro didático. **ETS HUMANITAS - Revista De Ciências Humanas**, v.1, n. 1, pág.: 44–73, 2023.

ANTUNES, Dione; UHMANN, Rosangela Inês Matos. Concepções e práticas de Educação Ambiental em pesquisas sobre livros didáticos de Ciências: um estudo de revisão. **Revbea**, São Paulo, v. 18, n 1: 261-278, 2023.

BRASIL. Ministério da Educação Secretaria Executiva Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica. **Educação Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio. Documento Base**. Brasília, 2007.

_____. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Fundamental. Coordenação de Educação Ambiental. **Parâmetros Curriculares Nacionais**. Brasília: Ministério da Educação, 1997.

BOMFIM, Larissa Mendes; SANTO, Renan Fernandes do Espírito; QUADROS, Helenita Costa; ORGE, Cibele Tereza Deolinda Machado; CARNEIRO, Rita Terezinha de Oliveira; MAGALHAES, Carla Pires; LIMA, Felipe Rocha. Ensino por investigação em imunologia: as células de defesa e seus mecanismos efetores frente a doenças específicas. **Atas de Ciências da Saúde**, v. 7, p. 66-81, 2019.

KUCHAKE, Hellen Priscila Paiva, FONTANA, Felipe; KIMURA, Irene Yukiko. Panorama das relações socioambientais, da Educação Ambiental e do consumo sustentável: correlações com os livros didáticos de Ciências. **Revista Foco**, 17(9), e6272, 2024.

MARPICA, Natália Salan; LOGAREZZ, Amadeu Josepe Montagnini. Um panorama das pesquisas sobre livro didático e Educação Ambiental. **Ciência & Educação**, v. 16, n. 1, p. 115-130, 2010.

PEDREIRA, Beatriz Oliveira; MONTEIRO, João Vitor Bariani Meireles; OLIVEIRA, Luiz Gustavo Freitas; DARZE, Luiz Felipe Monteiro; JESUS, Rafael Oliveira; CARNEIRO, Rita Terezinha Oliveira. Abordagem sobre microscopia óptica por meio de jogo interativo, no contexto da pandemia de COVID-19. **Textura**, v. 17, p. 71-83, 2023.

PEIXOTO, L Laila Roberta Viana; RODRIGUES, Angélica Alves Pereira; FERNANDEZ, Clara Couto; ROCHA, Thereza Christina Teixeira; CARNEIRO, Rita Terezinha Oliveira. Aplicação dos conhecimentos de Nanociência e Nanotecnologia na elaboração do jogo de tabuleiro – nanoDETETIVE metálico. **Revista Ciências & Ideias** v. 12, p. 127/1-135, 2021

PELLISSARI, Lucas Barbosa. A reforça da Educação Profissional e Tecnológica no Brasil: 2016 a 2021. **Educação em Revista**. Belo Horizonte, v.39, e37056, 2023.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

RUSCHEINSKY, Aloísio (Org.). **Educação Ambiental: Abordagens Múltiplas**. Porto Alegre: Artmed, 2002. 183 p.

I ENEI

II ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO

Inovar para Ensinar, Evoluir para Transformar

20 e 21 de junho de 2025

APÊNDICE I – ROTEIRO DE ANÁLISE DE CONTEÚDO EM LIVRO DIDÁTICO

Introdução aos Estudos Ambientais

ROTEIRO DE ANÁLISE

Nome do livro: _____

Autor(a/as/es) do livro: _____

Editora do livro: _____

Ano de publicação do livro: _____

1) No livro analisado existe a definição de Educação Ambiental (EA)? () Sim () Não

2) Transcreva a descrição dos autores analisados sobre EA. Se não tiver as informações, passe para a pergunta 3.

3) Os(as) autores(as) do livro analisado indicam a importância da EA? () Sim () Não

4) Caso tenha a descrição quanto a importância da EA, transcreva-a. Mas se essa informação não estiver presente no livro, passe para pergunta 5.

5) O livro analisado apresenta algum exemplo de como é possível praticar a EA?
() Sim () Não

6) Caso os autores analisados tenham descrito exemplos de ações de EA, transcreva-a abaixo.
